

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF POLITICAL FACTORS ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE YEKATERINBURG CITY MUNICIPALITY

СТЕПАНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».

STEPANOVA OLGA PETROVNA,
FSBEI HE «Ural state university of economics».

В статье анализируется характер влияния политических факторов на социально-экономическое развитие муниципального образования «город Екатеринбург». Рассматривается влияние изменения политической обстановки на международной арене, введение санкций против России на демографическую ситуацию муниципального образования, уровень безработицы, динамику сферы торговли и услуг. Делается вывод о том, что, несмотря на временное ухудшение части социально-экономических показателей, можно ожидать позитивной динамики за счет развития потенциальных экономических возможностей, открывшихся в ходе текущей ситуации.

The article analyzes the nature of the influence of political factors on the socio-economic development of the municipal formation "Yekaterinburg city". The article examines the impact of changes in the political situation in the international arena, the imposition of sanctions against Russia on the demographic situation of the municipality, the unemployment rate, the dynamics of trade and services. It is concluded that, despite the temporary deterioration of some socio-economic indicators, positive dynamics can be expected due to the development of potential economic opportunities that have opened up during the current situation.

Ключевые слова: государственное управление, политические факторы, санкции, политическая обстановка, социально-экономическое положение.

Key words: governance, political factors, sanctions, political climate, socio-economic situation.

На любую организационную структуру, будь это структура из коммерческого или государственного сектора комплексно влияют факторы внутренней и внешней среды. Для того, чтобы обеспечить стабильное, динамичное, а самое главное прогрессивное развитие организационной структуры важно анализировать влияние таких факторов на формирование актуальных мероприятий и программ развития [5].

Одна из категорий факторов, которые могут влиять как положительно, так и отрицательно на состояние организационной структуры, это политические факторы. Политические факторы – одна из групп внешних факторов, которые влияют на социальное и экономическое состояние как страны, так и отдельных её территорий. Влияние политических факторов может быть, как положительным, так и негативным. В государственном управлении к политическим факторам можно отнести: положение государства на международной арене, между-

народные отношения с зарубежными странами, правовой режим в государстве или на его отдельных территориях и т.д.

С 2022 года на Российскую Федерацию значительно влияют именно политические факторы – изменение положение Российской Федерации на международной арене и ухудшение международных отношений с рядом зарубежных стран. В 2022 году в отношении Российской Федерации недружественными странами был введен ряд санкций. В марте 2022 года Россия числилась первой в рейтинге стран по количеству санкций [4]. В декабре 2023 был утвержден двенадцатый пакет антироссийских санкций.

Таким образом, актуальность вопроса заключается в необходимости своевременного анализа факторов внутренней и внешней среды, которые могут оказывать как положительный эффект и стимулировать развитие, так и отрицательный, то есть сдерживать факторы роста муниципального образования. В этой связи актуальным является анализ влияния политических факторов на социально-экономическое положение муниципального образования «город Екатеринбург». Данный анализ может способствовать формированию плана соответствующих мероприятий, которые позволят минимизировать угрозы, риски и усилить возможности влияния внешних факторов.

До 2022 года на состояние муниципального образования (далее МО) «город Екатеринбург» большее влияние оказывали санитарно-эпидемиологические факторы, которые привели к росту смертности в городе и изменению показателя естественного прироста (убыли) населения [1, С.22]. Как только город стал восстанавливаться от влияние санитарно-эпидемиологических факторов и показатель естественного прироста стремительно пошел вверх, ввиду снижения смертности. После пандемии на МО «город Екатеринбург» стали оказывать влияние последствия обострения политической обстановки. Показатель миграционного прироста с положительного значения резко упал вниз на 10 единиц до отрицательных значений [2, С.21]. Изменение показателей демографического развития МО «город Екатеринбург» за 2019-2022 гг. представлены на Рисунке 1.

Рис. 1. Изменение показателей демографического развития муниципального образования "город Екатеринбург" за 2019-2022 гг., тыс. чел.

Изменение политической обстановки на международной арене также повлияло на уровень безработицы. После введения санкций заводам пришлось увеличить объем работы для реализации госзаказов и замещения ушедших импортных товаров с российского рынка, в связи с чем было открыто значительное число вакансий. Благодаря этому уровень безработицы снизился (рис.2.).

Рис. 2. Изменение показателя уровня регистрируемой безработицы в МО "город Екатеринбург" за 2019-2022 гг., %

Помимо значительного влияния промышленных предприятий на экономическое положение города, на экономику муниципального образования также оказывает воздействие сфера торговли и услуг. Так, например, Екатеринбург длительное время занимал лидирующие позиции по объему розничного товарооборота, в частности, из-за высокой обеспеченности качественными торговыми площадями в России среди городов-миллионников [4, С.3].

Период 2019-2022 гг. показатель оборота розничной торговли характеризуется тенденцией скачкообразного изменения. К 2022 году процент оборота розничной торговли снизился на 11,3 единиц из-за роста индекса цен на товары и услуги (рис.3), что в первую очередь связано с нарушением логистических цепочек, удорожанием сырья и упаковки, ввиду введения санкций против России [4, С.124].

Рис. 3. Изменение индекса потребительских цен и оборота розничной торговли в МО "город Екатеринбург" за 2019-2022 гг., %

В 2022 году произошёл резкий подъем цен на товары и услуги на 6,7%, ввиду действия санкционных мер из-за обострившейся политической обстановки, и резкое падение оборота розничной торговли на 11,3%, что обусловлено ростом цен.

Для поиска путей разрешения влияния политических факторов сведем анализируемые данные в таблицу SWOT-анализа для наглядного изучения влияния факторов внутренней и внешней среды на МО «город Екатеринбург» (табл. 1.).

Таблица 1. Матрица SWOT-анализа состояния муниципального образования «город Екатеринбург»

<p>Внешняя среда</p> <p>Внутренняя среда</p>	<p><u>Возможности внешней среды О</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитие внутреннего рынка, за счет ухода иностранных компаний; – усиление статуса «полюса роста» за счет увеличения производства «дефицитного» товара; – развитие города как межрегионального центра деловых, инновационных, образовательных, медицинских услуг и т.д. 	<p><u>Угрозы внешней среды Т</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – ухудшение экономической ситуации в мире; – ухудшение политической ситуации; – ужесточение конкуренции; – рост миграционной убыли населения и снижение численности постоянного населения из-за обострения политических факторов, как следствие снижение численности трудоспособного населения; – рост индекса цен.
<p><u>Сильные стороны S</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – статус административного центра Свердловской области и Уральского федерального округа; – развитый военно-промышленный комплекс региона; – статус «культурный центр Урала»; – высокий уровень доходов населения; – стабильные темпы развития социально-экономических показателей; – ёмкий потребительский рынок. 	<ul style="list-style-type: none"> – повышение инвестиционной привлекательности за счет укрепления статуса «культурного центра Урала» и развития привлекательности города для внутреннего туризма; – повышение притока высококвалифицированных кадров из регионов для роста производительной способности; – расширение зоны влияния за счет формирования партнёрских отношений с соседними городами и регионами, в том числе благодаря увеличению поставок товаров, производимых в МО «город Екатеринбург». 	<ul style="list-style-type: none"> – активный переход на импортозамещение и усиление позиций местного товара на рынке для сдерживания роста индекса цен; – привлечение высококвалифицированных кадров из регионов для повышения конкурентоспособности города за счет увеличения производственной мощи; – поддержка членов семьи участников СВО для поддержания их уровня жизни и сохранения их покупательской способности, в частности семей с новорожденными детьми.
<p><u>Слабые стороны W</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – расположение в аномальной климатической зоне; – недостаточная развитость транспортной системы; – неблагоприятная экологическая обстановка из-за выбросов предприятий и заводов; – ограниченный потенциал рекреационных ресурсов. 	<ul style="list-style-type: none"> – увеличение поставок местных товаров в другие регионы для расширения бюджета города, в том числе для направления большего количества денежных средств на развитие транспортной системы; – улучшение экологической обстановки за счет усиления надзорной деятельности за предприятиями, а также за счет создания условий для перехода на экологичное производство; – выстраивание партнерских связей с предпринимателями, в частности ресторанного бизнеса, для реставрации и адаптации зданий культурного значения. 	<ul style="list-style-type: none"> – стратегическая ориентация на внутренний рынок по мере развития его емкости; – повышение эффективности за счет оптимизации производственных процессов.

Влияние политических факторов оказалось неоднозначным. С одной стороны, введение санкций и последующий уход с рынка иностранных компаний открыл возможности для развития конкуренции местных производителей. С другой стороны, нарушение поставок привело к росту цен, как на комплектующие, так и на конечный товар. Однако, при грамотной модернизации недостатков в возможности город сможет выйти на предельно новый уровень своего развития. Таким образом, несмотря на временное ухудшение части социально-экономических показателей можно ожидать позитивной динамики за счет развития потенциальных экономических возможностей, открывшихся в ходе текущей ситуации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» в 2020 году / Департамент экономики Администрации города Екатеринбурга. URL: <https://екатеринбург.рф/file/c1a8a281289af56ebf2740183d3d6227> (дата обращения: 04.03.2024).
2. Итоги социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург» в 2022 году / Департамент экономики Администрации города Екатеринбурга. URL: <https://екатеринбург.рф/file/3948a6e87a5fd909337941809145d3f5> (дата обращения: 04.03.2024).
3. Рынок торговой недвижимости. Торговые центры. Регионы. Итоги 2022 года. URL: <https://nikoliers.ru/analytics/i-polugodie-2022-rossiya-torgovye-tsentry/> (дата обращения: 07.03.2024).
4. Филиппова И.А., Каримов Т.А., Томило П.Н. Иностраные санкции против экономики Российской Федерации в 2022 году // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2022. №4. С. 60-62.
5. Динамика взаимодействия внутренних и внешних факторов и вектор развития российского общества. М.: ИФРАН, 2013. 233 с.

© Степанова О.П., 2024.